

试管名称： Tube-g-6284

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	10546	100.00%	100.00%
● P1	10000	94.82%	94.82%
⊗ Q1-UR	679	6.44%	6.79%
⊗ Q1-UL	118	1.12%	1.18%
⊗ Q1-LL	8967	85.03%	89.67%
⊗ Q1-LR	236	2.24%	2.36%
● P2	913	8.66%	9.13%
● P3	673	6.38%	6.73%